

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 9, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 9, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2026-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Ўзбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шнукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

Мўминова Маъсума Ғолиб қизи
ф.ф.д., (PhD) вб. доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматкул
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Шнукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистан)

Муминова Масума Ғолиб қизи
PhD и.о. доцент

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarchodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammadov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

Mo'minova Ma'suma
PhD Acting Docent
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Tursunova Parvina Mamurjonovna NUTQIY HUSHMUOMALALIK IFODALANISHIDA YOLG‘ON ISHLATILISHINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ISPAN TILI MATERIALLARI ASOSIDA).....	5
2. Умурова Гузал Хотамовна ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
3. Даминова Фазода Ирисовна ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	15
4. Рахматова Гулнора Турсиновна ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОРПУСНОГО АНАЛИЗА.....	22
5. Усманова Салиха Юлдашевна ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	32
6. Ибаев Анвар Журабекович ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЁ ТИПЫ.....	41
7. Т.А.Эргашева СОЛИҚ РЕЗИДЕНТИ ТУШУНЧАСИНИНГ ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДАГИ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	47
8. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	52
9. Davlatova Hulkaroy Uktamovna RAQAMLI MUHITDA BOLALIK: ZAMONAVIY SHAROITDA TIL O‘ZLASHTIRISH OMILLARI.....	58
10. Abdunazarova Maftuna Fakhriddinovna PRAGMATIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF SPEECH ACTS IN DIALOGIC DISCOURSE.....	64
11. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	71
12. Nilufar Abduraxmonova, Abdullayeva Shakhnoza Rakhimjon qizi ONTOLOGICAL MODELING INFORMATION TECHNOLOGY TERMS IN UZBEK.....	77
13. Aybibi ISKANDAROVA O‘ZBEK KORPUSHUNOSLIGIDA PARALLEL KORPUSGA OID TADQIQOTLAR VA ULARNING LINGVISTIK AHAMIYATI.....	87
14. Abdullaeva Sanobar Bakhrillaevna THEORETICAL STUDY OF PHRASEOLOGY IN THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM.....	83
15. Воҳидов Абдувахоб САМАРҚАНД ТОЖИКЛАРИ ШЕВАСИ ФРАЗЕОЛОГИК ЖУФТ ТАРКИБЛАРИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	99
16. Усманова Салиха Юлдашевна, Мирзаева Шахло Ризаевна ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ, СПОСОБНЫХ ПРИНИМАТЬ ПРЕДИКАТНЫЙ АКТАНТ.....	104

17. Zaynutdinova Durdona Asatovna ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (Evidence from EFL Settings in the Republic of Uzbekistan).....	109
18. Atabayeva Zarnigor Bakhran kizi THE DEMONIZATION OF DORIAN GRAY: AESTHETICISM, MORAL DECLINE, AND THE DUALITY OF HUMAN NATURE IN VICTORIAN LITERATURE.....	118
19. Ochilova Noila Farmonovna O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA “OTA”KONSEPTINING TALQINI.....	122
20. Abduraxmonova Sohiba Aktam qizi BOLALAR NUTQINING O‘RGANILISHI (ESKI NAZARIYALARDAN ZAMONAVIY YONDASHUVLARGACHA).....	126
21. Sharipov Raufjon Elmurod o‘g‘li AKADEMIK G‘ANIJON ABDURAHMONOVNING “TARIXIY SINTAKSIS” ASARIDA QO‘SHMA GAPLAR EVOLYUTSIYASI.....	130
22. Said-Axmedova Shoxista Nuritdinovna AGENTLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TADQIQI.....	135
23. Nilufar Abduraxmonova, Nilufar Botirova SIYOSIY SOHAGA DOIR TARJIMA LUG‘ATINI SHAKLLANTIRISHDA PARALLEL MATNLARNING KONTEKSTUAL TAHLILI.....	141
24. N.M.Shamuradova INGLIZ TILIDA SO‘Z ODOBINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING DISKURSIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	148
25. Sevinch Sherzodovna Xolmirzayeva ITALYAN TILIDAGI KO‘P MA‘NOLI SO‘ZLARNING TARJIMADA MA‘NO FARQLANISHI.....	152
26. Башарова Лейла РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ АНТРОПОМОРФНЫХ ЖИВОТНЫХ В ДЕТСКИХ КНИГАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.....	158
27. Ivanova Alena Yadmagieвна TACTILE GESTURES IN CHINESE EVERYDAY COMMUNICATION: TYPOLOGY, FUNCTIONS, CULTURAL MARKEDNESS.....	165
28. Ozoda Tojiboyeva, Xasanova Shaxodat Xamza qizi O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA HADISLARDAN FOYDALANISH AN‘ANASI.....	175
29. Asqar Abdullaev SYNTACTIC STRUCTURES: ESSENCE, TYPES, AND STUDIES IN GLOBAL LINGUISTICS.....	180
30. Nuraliyeva Ozoda Narbayevna FOLKLOR MATNLARIDA IQLIM HODISALARINING RAMZIY BADIYATI.....	185
31. Сабина Авазжоновна Махмудова ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА» В РОМАНЕ Р. ОЛДИНГТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ».....	193
32. Nasrullayev Javohirxon Ravshanxonovich RAQAMLI HUQUQIY MULOQOTDA YURIDIK TERMINLARNING IJTIMOY-LISONIY MOSLASHUVI.....	200

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Умурова Гузал Хотамовна

доктор филологических наук, профессор СамГИИЯ

guzalumurova056@gmail.com

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581583>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется художественное творчество как многомерный процесс, объединяющий философские, психологические и нейрофизиологические аспекты. Рассматриваются истоки представлений о творческом акте от античной философии до современных психологических теорий. Основное внимание уделяется понятию творческой интенции, мотивации и соотношению спонтанности и сознательного контроля в художественной деятельности. Показано влияние эмоционального переживания, типов темперамента и механизмов возбуждения и торможения высшей нервной деятельности на продуктивность творчества. Отдельно затрагиваются педагогические аспекты сопровождения художественных и дипломных проектов. Подчеркивается значимость комплексного подхода к изучению и организации творческой деятельности.

Ключевые слова: художественное творчество; творческая интенция; мотивация; художественное переживание; вдохновение; темперамент; возбуждение и торможение; творческая доминанта; саморегуляция; психология искусства.

Umurova Guzal Xotamovna

doctor of philology, professor, SamSIFL

guzalumurova056@gmail.com

PSYCHOLOGY OF ARTISTIC CREATIVITY - THE IMPORTANCE OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY AND ORGANIZATION OF CREATIVE ACTIVITIES

ABSTRACT

This article analyzes artistic creativity as a multidimensional process that integrates philosophical, psychological, and neurophysiological aspects. It examines the origins of ideas about the creative act, from ancient philosophy to modern psychological theories. The focus is on the concepts of creative intention, motivation, and the relationship between spontaneity and conscious control in artistic activity. The influence of emotional experience, temperament types, and the mechanisms of excitation and inhibition of higher nervous activity on creative productivity is demonstrated. The pedagogical aspects of supporting artistic and diploma projects are also discussed. The importance of a comprehensive approach to the study and organization of creative activity is emphasized.

Keywords: artistic creativity; creative intention; motivation; artistic experience; inspiration; temperament; excitation and inhibition; creative dominant; self-regulation; psychology of art.

Umurova Guzal Xotamovna

filologiya fanlari doktori, professor, SamDCHTI
guzalumurova056@gmail.com**BADIIY IJOD PSIXOLOGIYASI - IJODIY FAOLIYATLARNI O'RGANISH VA
TASHKIL ETISH AHAMIYATI****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada badiiy ijodkorlik falsafiy, psixologik va neyrofiziologik jihatlarni birlashtirgan ko'p olchovli jarayon sifatida tahlil qilinadi. Unda qadimgi falsafadan tortib zamonaviy psixologik nazariyalargacha bo'lgan ijodiy harakat haqidagi g'oyalarning kelib chiqishi o'rganiladi. Asosiy e'tibor ijodiy niyat, motivatsiya tushunchalariga va badiiy faoliyatda spontanlik va ongli nazorat o'rtasidagi bog'liqlikka qaratilgan. Maqolada emotsional tajriba, temperament turlari va yuqori asabiy faoliyatni qo'zg'atish mexanizmlarining ijodiy unumdorlikka ta'siri ko'rsatiladi. Unda badiiy va diplom loyihalarini qo'llab-quvvatlashning pedagogik jihatlari muhokama qilinadi, hamda ijodiy faoliyatni o'rganish va tashkil etishga kompleks yondashuvning ahamiyati ham ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: badiiy ijodkorlik; ijodiy niyat; motivatsiya; badiiy tajriba; ilhom; temperament; qo'zg'alish; ijodiy dominant; o'zini o'zi boshqarish; san'at psixologiyasi.

Введение

Проблема художественного творчества на протяжении веков находилась в центре внимания философии и психологии. От античных представлений Платона о «божественном безумии» и экстазе как источнике вдохновения до современных психологических и нейрофизиологических концепций, творчество осмысливается как сложный процесс, выходящий за рамки чисто рационального объяснения. Цель данной работы — рассмотреть художественное творчество как целостный психологический феномен, проанализировать роль интенции, мотивации и переживания, а также показать влияние типов темперамента и нейродинамических механизмов на процесс создания произведения искусства. Особое внимание уделяется практическим аспектам художественного образования и сопровождения творческой деятельности студентов.

Методы

Методологическая база исследования строится на интегративном междисциплинарном подходе, позволяющем рассматривать художественное творчество как сложный психический и культурный процесс, в котором взаимодействуют философские, психологические и нейрофизиологические компоненты. Такой подход обусловлен самой природой художественного творчества, не сводимого ни к чисто рациональной деятельности, ни к исключительно эмоциональному переживанию.

В работе применены методы теоретического анализа и синтеза научных источников, включающие философские тексты, классические и современные исследования по психологии творчества, мотивации и художественного восприятия. Философский метод использован для реконструкции исторических представлений о природе вдохновения и творческого акта, в частности идей античной философии и эстетики Нового времени, что позволило выявить устойчивые концептуальные основания осмысления художественного творчества как особого состояния сознания.

Психологический анализ основан на теориях мотивации и целенаправленного поведения, прежде всего на концепции интенции, раскрывающей внутреннюю направленность творческой личности. В рамках данного подхода использовалось понятийное различие мотивов, потребностей, побуждений и установок, что дало возможность рассмотреть художественную деятельность как мотивированный процесс даже в условиях отсутствия четко осознаваемой цели. Метод функционального анализа применялся для выявления соотношения сознательных и бессознательных компонентов творчества, а также для описания механизмов саморегуляции и волевого контроля в процессе художественного труда.

Значительное место в исследовании занимает психофизиологический подход, опирающийся на данные нейропсихологии и физиологии высшей нервной деятельности. Использовался анализ теоретических моделей возбуждения и торможения, а также их роли в формировании условно-рефлекторных связей и творческих доминант. Типология темпераментов рассматривалась как инструмент интерпретации индивидуальных различий в динамике творческого процесса, темпе работы, устойчивости к эмоциональному напряжению и способности к длительной концентрации.

Дополнительно применялся метод педагогического анализа, основанный на обобщении практического опыта руководства художественными и выпускными квалификационными работами. В рамках данного метода рассматривались реальные ситуации выбора темы, формирования замысла, кризисов вдохновения и эмоционального перенапряжения студентов. Это позволило соотнести теоретические положения психологии творчества с практикой художественного образования и выявить условия, способствующие поддержанию творческой интенции и продуктивной работы.

Комплексное использование перечисленных методов обеспечило целостное рассмотрение художественного творчества как многоуровневого процесса, в котором личностные, эмоциональные, мотивационные и нейродинамические факторы находятся в постоянном взаимодействии и взаимной обусловленности.

Результаты

Анализ показывает, что художественное творчество формируется во взаимодействии нескольких ключевых факторов:

1. Творческая интенция и мотивация.

Интенция выступает внутренней направленностью сознания художника, определяющей выбор тем, образов и выразительных средств. Даже при отсутствии осознанной цели творческий процесс остается мотивированным, поскольку опирается на глубинные потребности и склонности личности.

2. Соотношение спонтанности и контроля.

Продуктивное творчество возможно лишь при балансе между непроизвольной фантазией и сознательным самоконтролем. Чрезмерное эмоциональное возбуждение приводит к хаотичности, тогда как избыточное торможение — к утрате живости художественного образа.

3. Роль переживания.

Сильное эмоциональное состояние не всегда способствует созданию произведения. Напротив, пик переживания часто парализует деятельность, и лишь временная дистанция позволяет преобразовать чувство в художественную форму.

4. Темперамент и нейродинамика.

Типы темперамента, обусловленные соотношением возбуждения и торможения, по-разному влияют на творческий процесс. Сангвинический тип демонстрирует наибольшую уравновешенность, холерический — склонность к интенсивной, но трудно структурируемой работе, флегматический — устойчивость и медлительность, меланхолический — повышенную чувствительность и зависимость от внешних условий.

5. Творческая доминанта и профессиональные навыки.

Формирование устойчивой творческой доминанты обеспечивает длительную концентрацию на замысле. Систематическая работа укрепляет профессиональные рефлекторные связи, однако со временем они могут превращаться в стереотипы, требующие сознательного обновления.

Обсуждение

Полученные в ходе анализа результаты подтверждают представление о художественном творчестве как о многомерном и внутренне противоречивом процессе, который невозможно объяснить в рамках одной дисциплины или свести к единственному механизму. Философские идеи о вдохновении и экстазе находят свое продолжение в психологических теориях интенции и мотивации, а данные нейрофизиологии позволяют конкретизировать эти положения на уровне функционирования нервной системы. Такое

взаимодополнение подходов подчеркивает принципиальную необходимость междисциплинарного взгляда на проблему творчества.

Особого внимания заслуживает проблема переживания и его художественного воплощения. Вопреки распространенному представлению о вдохновении как о кульминации эмоций, анализ показывает, что чрезмерная интенсивность переживания зачастую препятствует творческому процессу. Период дистанцирования от пережитого опыта оказывается необходимым условием для его осмысления и преобразования в художественную форму. Это положение имеет важные практические следствия как для индивидуальной творческой практики, так и для системы художественного образования, где требуется учитывать эмоциональные колебания обучающихся.

Влияние индивидуально-психологических особенностей, прежде всего темперамента, также приобретает принципиальное значение. Различия в силе, подвижности и уравновешенности нервных процессов определяют не только темп и стиль работы художника, но и его устойчивость к стрессу, склонность к эксперименту или, напротив, к закреплению привычных приемов. При этом ни один тип темперамента не может рассматриваться как однозначно более «творческий»: продуктивность определяется способностью личности осознавать собственные особенности и выстраивать адекватные стратегии саморегуляции.

Обсуждение педагогического аспекта творчества позволяет расширить теоретические выводы в практическую плоскость. Руководство художественными и дипломными проектами требует от преподавателя не только экспертной оценки результата, но и понимания психологической динамики творческого процесса. Поддержка творческой интенции студента, своевременное вмешательство в периоды эмоционального перенапряжения или, напротив, творческого застоя, способствует формированию устойчивых профессиональных навыков и предотвращает истощение психики.

В целом обсуждение подтверждает, что художественное творчество следует понимать как процесс непрерывного внутреннего диалога между замыслом и воплощением, эмоцией и формой, индивидуальной природой художника и объективными требованиями художественного материала. Такое понимание открывает возможности для более эффективной организации творческого труда и дальнейших исследований в области психологии искусства.

Заключение

Проведенный анализ позволяет рассматривать художественное творчество как целостный и динамичный процесс, в котором философские представления о природе вдохновения, психологические механизмы мотивации и интенции, а также нейрофизиологические особенности высшей нервной деятельности образуют единую систему. Творческий акт возникает не как исключительно спонтанное или рационально управляемое действие, а как результат сложного взаимодействия осознанных целей, бессознательных импульсов и индивидуальных свойств личности художника.

Полученные выводы имеют практическое значение для художественного образования и педагогической практики. Учет индивидуально-психологических и нейродинамических особенностей обучающихся, а также поддержка их творческой интенции позволяют создать условия для более осознанного, продуктивного и психологически устойчивого творческого процесса.

Список литературы:

1. Hotamovna, U. G., & Abdusalamovna, K. M. (2020). New Voices in the 20th Century Uzbek Poetry. *International Journal of Management*, 11(9).
2. Hotamovna, U. G., Abdusalamovna, K. M., & Mukhtarovna, K. D. (2021). NEW INTERPRETATION OF THE POETRY. *International Journal of Management*, 12(2).
3. УМУРОВА, Г. Х. (2019). The Concept of Motives in the Work by Zulfiya. *Иностранные языки в Узбекистане*, (2), 113-123.

4. Umurova, G. H. (2019). DESCRIPTION OF FAMILIAR FEELINGS. Scientific reports of Bukhara State University, 2(2), 132-135.
5. Hotamovna, U. G., & Abdusalamovna, H. M. (2022). Poetic Interpretation Of Gender Theory In Literary Criticism. Journal of Positive School Psychology, 6(9).
6. Белов С. В. Преступление и наказание: роман. Для учащихся старших классов средней школы. М.: Просвещение, 1995. 256 с.
7. Гайдарова Д. С. Психологизм в творчестве Ф. М. Достоевского. М.: Наука, 2016. 112 с.
8. Горностаева С. А. Д. С. Мережковский о психологии и психологизме в творчестве Ф. М. Достоевского. М.: МГПУ, 2020. 34 с.
9. Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы: Учебное пособие. М.: Просвещение, 1988. 174 с.
10. Жариков Н. М. Судебная психиатрия. М.: Норма, 2009. 624 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000